

YOSH OG'IR ATLETIKACHILAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARIK BOSQICHIDA UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK.

Asadillo Ashurov

Andijon davlat universiteti

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrası katta o'qituvchisi.

Bobirjon Yuldashev

Andijon davlat pedagogika institute 2-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894452>

Annotatsiya: Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida 10-15 yoshdagi og'ir atletika-chilar mashg'ulotlari tajribaviy usuliyatining belgilovchi qirrasini mashg'ulot ta'sirlarining yoshga bog'liqligidan iborat bo'ldi. Maxsus mashg'ulot yuklamasining asosiy parametrlari ko'rsatib o'tilgan har bir yosh guruhi uchun alohida ma'lum yoshga xos anatomik-fiziologik va psixologik xususiyatlarga muvofiq ravishda tanlandi.

Kalit so'zlar: Umumiy jismoniy tayyorgarlik, umumiy kuch, kuch, tezkor kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, yuklama, haftalik sikl.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik futbol va basketbol umumiy kuch tayyorgarligini o'z ichiga olgan. Kuz va bahorda sport maydonida o'yin yuklamasi, qish davrida esa kuch tayyorgarligi ko'proq qo'llanildi. Haftalik siklda asosiy mashg'ulotlarning davomi sifatida UJT bo'yicha ikkita mashg'ulot o'tkazildi.

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida 10-15 yoshdagi og'ir atletikachilar mashg'ulotlari tajribaviy usuliyatining belgilovchi qirrasini mashg'ulot ta'sirlarining yoshga bog'liqligidan iborat bo'ldi. 10-15 yosh diapazoni 10-11, 12, 13, 14, 15 yosh davrlariga ajratildi.

Boshlang'ich tayyorgarlik davri yuklamalari parametrlarini yoshga qarab tabaqalashtirish asosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tomonidan tasdiqlangan BO'SMlarning boshlang'ich tayyorgarlik guruhlari uchun o'quv dasturi qabul qilindi. Dasturdagi parametrlarning dastlabki kattaligi o'rganilayotgan yosh guruhlari hisobga olgan holda tuzatib borildi.

Maxsus mashg'ulot yuklamasining asosiy parametrlari ko'rsatib o'tilgan har bir yosh guruhi uchun alohida ma'lum yoshga xos anatomik-fiziologik va psixologik xususiyatlarga muvofiq ravishda tanlandi. Bundan tashqari, ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, sotsiologik so'rov, mashg'ulot rejalari va yosh sportchilar kundaligi tahlili natijalari hisobga olindi. Rejalashtirishda maxsus va umumiy tayyorgarlik yuklamalari an'anaviy tarzda aniq ajratildi. Tajriba guruhlari mashg'ulotlarining eng muhim xususiyati UJT dan muntazam foydalanish va uning aniq tuzilishidan iborat bo'ldi. UJT usuliyati va bu yuklama turi vositalarining tarkibi atletlarning muayyan yosh guruhlari xususiyatlariga bog'liq holda tanlandi.

Umumiy tayyorgarlik yuklamasining yagona tuzilishini saqlab qolish hamma tekshirilayotgan yoshdagi tajriba guruhlari umumiy jismoniy tayyorgarligiga xos ustuvor tomonlarda tezkor-kuch, tezkorlik va chidamlilikda ustunligini ta'minladi.

Tajriba guruhlari yosh og'ir atletikachilarining MJT oldidan boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi uchun an'anaviy vazifalar qo'yildi: og'ir atletika mashqlarining oqilona texnikasi asoslarini egallash; kuch, tezkor-kuch sifatleri, maxsus egiluvchanlik va chidamlilikni rivojlantirish. Agar tajriba guruhlari atletlarining mashg'ulotlari natijalari nazorat guruhlari mashg'ulotlari natijalaridan kam bo'lmasa, ushbu holda tajriba usuliyati samaradorligi yetarli hisoblanadi.

Tajriba guruhlarida mashg'ulot yuklamalari parametrlari kattaliklarini ishlab chiqish va rejalashtirish asosini maxsus tadqiqotlar natijalari tashkil qildi.

Tajriba guruhining 10-11 yoshdagi og'ir atletikachilari uchun og'irliklar bilan mashg'ulotga haftalik siklda qo'shimcha, to'rtinchi mashg'ulot kiritildi. O'n oylik o'quv yili davomida mashg'ulotlar soatining yakuniy soni 288 soatni tashkil etdi, bu rasmiy dars dasturining pastki chegarasiga teng - 291 soat va nazorat guruhlarida amalda qo'llaniladigan vaqtdan ancha kam - taxminan 320 soat.

MJTning yillik hajmi 120 soatni, UJT hajmi 168 soatni, ya'ni 40:60% nisbatni tashkil etdi. Har bir tayyorgarlikning bunday ulushi bir qator sabablar bilan bog'liq. Birinchidan, asosiy mashg'ulotlarning yarmisi MJT va UJTdan iborat bo'ldi, haftalik sikldagi to'rtinchi mashg'ulot esa butunlay UJT uchun bag'ishlandi, ikkinchidan, maxsus yuklama hajmining keyingi qisqartirilishi shug'ullanuvchilarni mashg'ulotlarga bo'lgan dastlabki qiziqishdan mahrum qiladi.

Uchinchidan, bu adabiyotlarda 10-11 yoshdagi og'ir atletikachilarning mashg'ulot jarayonini tashkil qilish bo'yicha tavsiyalarni uchratmadik, shu sababli MJT va UJT ning 40:60% nisbati, bizningcha, muvozanatlashtirilgan hisoblanadi va u og'ir atletikada har tomonlama jismoniy rivojlanishni boshlang'ich ixtisoslashuv bilan birga muvaffaqiyatli olib borishga imkon beradi. Tajriba guruhining 12 yoshdagi og'ir atletikachilari uchun mashg'ulot yuklamasining umumiy hajmi 10 oylik o'quv yili davomida 320 soatga teng bo'ldi. Bu o'quv yili mobaynida haftasiga to'rt marta mashg'ulotlar o'tkazish hisobiga amalga oshirildi. Mashg'ulot boshlang'ich tayyorgarlik guruhlar uchun darslar dasturiga muvofiq holda o'tkazildi. Shunday qilib, tajriba va nazorat guruhlarining vaqt jihatdan yuklanishi tenglashdi.

MJTning yillik hajmi 120 soatni, UJT hajmi 200 soatni tashkil etdi. UJT uchun sarflanadigan vaqtning ko'pligi sentabrdan kiritilgan va butunlay UJT uchun bag'ishlangan haftadagi to'rtinchi mashg'ulot hisobiga yillik mashg'ulot soatlarining umumiy ortishi bilan bog'liq. Shu sababli UJT va MJT nisbati birmuncha o'zgardi-62,5:37,5%.

Avvalgidek asosiy mashg'ulotlarning ikkinchi yarmi UJT uchun bag'ishlandi, bu og'ir atletika mashqlari texnikasi asoslarini o'rganishni har tomonlama jismoniy tayyorgarlik bilan muvaffaqiyatli muvofiqlashtirishga imkon berdi.

13,14,15 yoshdagi og'ir atletikachilar uchun mashg'ulot yuklamasining umumiy hajmi haftada 2 soatdan o'tkazilgan to'rtta mashg'ulotdan hosil qilindi, bu o'quv yili davomida 320 soat mashg'ulot o'tkazishni ta'minladi.

MJT va UJT ning yillik hajmi 160 soatni tashkil qildi. Buning sababi shundaki, haftalik sikldagi to'rtinchi mashg'ulotning yarimisi maxsus yuklamadan iborat bo'ldi. Shunday qilib, MJT va UJT nisbati 50:50% bo'ldi.

13-15 yoshdagi yangi shug'ullanuvchilar mashg'ulotlari jarayonida 80% gacha vaqtni UJT uchun va faqat 20% ni MJT uchun ajratishni taklif qiladilar. N.I. Semin (1990) ma'lumotlariga ko'ra, 13-15 yoshdagi og'ir atletikachilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi umumiy tayyorgarlik va maxsus yuklamalarining teng nisbati jismoniy rivojlanish darajasi o'rtacha bo'lgan o'smirlar jismoniy tayyorgarligining samarali o'sishini ta'minlaydi.

Mashg'ulotlarning maxsus og'ir atletika yo'nalishini saqlab qolish maqsadida va 13-15 yoshdagi yangi shug'ullanuvchi o'smirlarning haqiqatan ham o'rtacha darajadagi jismoniy hamda funksional rivojlanittini hisobga olgan holda biz MJT va UJT vositalarining aynan teng nisbatlarini ancha maqbul, deb hisobladik va bu tajriba tadqiqotlari davomida amalda o'z

tasdig'ini topdi.

References:

1. 1.Mirziyoyev Sh.M.. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi t.: o'zbekiston, 2016 y.
2. 2.Mirziyoyev Sh.M.«Yangi O'zbekiston Strategiyasi» Toshkent-2021y.
3. 3.Solamov R. S. O'quv qo'llanma. Sport mashg'ulotining nazariy asoslari. Toshkent-2005 yil. 182 b.
4. 4.AbdullayevA.A.,Xonkeldiyev Sh.Sh. Darslik. Jismoniy madaniyat nazariyasi va usuliyati. Toshkent 2005 yil. 273 b.
5. 5.Matkarimov R.M. Tyajelaya atletika Uchebnik. (Izd.UzGosIFK) Toshkent-2005 god
6. A.N. Vorobev /Tyajelaya atletika. M., FiS, 1988.
7. Yejegodnik. Tyajelaya atletika. M.. FiS, 1984.
8. R.P. Morozov. Razvivayte silu. M., FiS, 1957.
9. R.P. Morozov. Razvivayte silu. M., FiS, 1958.
10. L.S. Dvorkin Tyajelaya atletika // uchebnik dlya vuzov M., Sovetskiy sport, 2005.